

Список використаних джерел

1. Дудка І. Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності вищого навчального закладу. *Витоки педагогічної майстерності*. Серія: Педагогічні науки. Полтава, 2015. Випуск 16. С.56 - 63.
2. Мірошніченко В.І. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-практичної конференції* (Харків, 7 квітня 2017 р.). Харків: ХНУВС, 2017. С.14-16.
3. Наказ № 527 від 06.06.2022 Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (<https://2cm.es/Nq-l>).
4. *Наш стрілецький інклюзивний край: Навчально-методичний посібник* / упор. Л. Сидорів, ред. С. Сидорів. Івано-Франківськ, 2024. 144 с.

Зоя Старовойт,*викладач-методист Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, м. Коростишів, Україна***Дмитро Мельниченко,***студент 143 групи IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, м. Коростишів, Україна***СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Ключові слова : учасники освітнього процесу, обдаровані особистості, емоційне здоров'я, психологічна підтримка, виклики, індивідуальний підхід.

В умовах війни ми стикаємося з численними викликами, які впливають на наше життя, здоров'я та психологічний стан. Особливо складно доводиться обдарованим особистостям, адже вони вирізняються не тільки високим інтелектом, але й підвищеною чутливістю, емоційною глибиною. Вони можуть відчувати подвійний тягар – стрес від війни та напругу у зв'язку з їхнім потенціалом. У період воєнного стану вони потребують особливої підтримки, оскільки їхні високі інтелектуальні й емоційні здібності можуть посилювати їх вразливість, викликати відчуття тривожності, вони можуть замикатися в собі або, навпаки, виявляти емоції через різкі зміни настрою.

Специфіка поведінки обдарованих здобувачів освіти у воєнний час:

- Підвищена тривожність та стрес: Обдаровані особистості часто мають більш розвинену уяву, що може посилювати їхні страхи та тривоги щодо війни, вони часто більше переживають,
- Почуття ізоляції. Вони можуть відчувати себе непочутими та незрозумілими серед однолітків, які не розділяють їхніх інтересів та переживань.
- Проблеми з концентрацією уваги: Постійний стрес може ускладнювати фокусування на навчанні та творчій діяльності.
- Зміни у поведінці: Можливі прояви агресії, апатії, або навпаки, гіперактивності.

Соціально-психологічна підтримка є необхідною для забезпечення благополуччя обдарованих юнаків та дівчат. Вона допомагає не лише в подоланні кризових станів, а й у розвитку їхнього потенціалу.

Надважливою є емоційна підтримка. Створення безпечного простору для вираження емоцій, психологічні консультації та групи підтримки допоможуть молодим людям впоратися з тривогою та страхами. Цінними будуть поради: "ми допоможемо

один одному здолати ці труднощі", "якою б складною не була ситуація, вона мине" "в житті багато радісних моментів і радісних сюрпризів". Викладач може і повинен позитивно впливати на учасників освітнього процесу. Обдарованим студентам важко справлятися з власними емоціями у зв'язку з їх високою чутливістю. У таких умовах важливо навчити їх адаптивним механізмам подолання стресу, які дозволяють стабілізувати емоційний фон.

Обдарованість проявляється у різних формах, тому важливо враховувати індивідуальні потреби кожної особистості: допомогти підопічному розробити план досягнення поставлених цілей, рекомендувати освітні матеріали які допоможуть в його особистісному зростанні. З метою соціальної адаптації об'єднання обдарованих особистостей у творчі колективи дозволяє знайти однодумців. Це може стати джерелом натхнення та мотивації.

Роль наставника особливо змінилася під час воєнного стану. Здобувачам освіти потрібні викладачі, які щодня наповнюють їх вірою у свої сили, мотивують усміхатися. Проведення тренінгів на теми стресостійкості допомагає обдарованим молодим людям адаптуватися до змін і залишатися продуктивними.

У кризових ситуаціях важливою є мистецька підтримка. Концертні заходи, конкурси, виставки дозволяють обдарованим людям виявити свої емоції та знайти підтримку через творчість. Для багатьох обдарованих людей творчість є засобом самовираження, механізмом подолання тривоги і стресу. Тому вони потребують додаткової можливості займатися творчою роботою.

У Коростишівському педагогічному фаховому коледжі ім. І. Я. Франка у вересні 2022 року започаткована студія "Поетична майстерня". "Обдаровані здобувачі освіти разом із викладачем долучились до сучасного поетичного руху. Поети і діячі мистецтва своїми творами піднімають бойовий дух українців, формують національну самосвідомість, утверджують непохитну віру в Перемогу" [4].

"Поетична майстерня" – акторська творча кузня, де учасники пізнають світ неповторного поетичного слова, розкривають свої таланти, удосконалюють культуру спілкування, навчаються майстерно декламувати вірші зі сцени. Концертні виступи для учасників – справжній терапевтичний засіб.

Війна несе з собою стреси і потрясіння. Обдаровані особистості з їхньою високою чутливістю та емоційною глибиною особливо вразливі. Комунікація з близькими, однодумцями, наставниками є особливо важливою для обдарованих людей. Розмова з тими, хто розуміє їхні потреби, допомога, соціальна підтримка

знижує рівень їх тривожності. На допомогу прийде відеоролик "Як ти?"

"Соціально-психологічна підтримка обдарованих особистостей в умовах воєнного стану – це не лише про збереження психоемоційного здоров'я, але й про розвиток їхнього потенціалу" [5]. Забезпечення комфортного середовища, емоційна підтримка, сприяння навчальній діяльності, розвиток мистецьких талантів – ключові напрямки роботи з обдарованими особистостями в умовах воєнного стану.

Спільними зусиллями педагогів навчальних закладів, психологів та батьків можна допомогти обдарованим здобувачам освіти та менш здібним їхнім одноліткам реалізувати свої здібності і внести позитивний внесок у відновлення нашої країни.

Список використаних джерел:

- Брекетт Марк Дозвіл на почуття. Відкрийте силу емоцій, щоб підкорити нові вершини. Детальніше: <https://knigarnia.com.ua/ua/p1716705057-kniga-dozvil-pochuttya>. Видавництво VIVAT, 2022 р. – 336 с.

6. Відефільм [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://youtu.be/X7-b9d3eEK4?si=kQI2A6kuKStEVix6>
7. Коростишівське Радіо [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=y1OkIBSquqc>
8. Старовойт З. П. Поетичне слово на сцені. Збірка поезій, літературно - музичних композицій та методичних рекомендацій. На допомогу здобувачам освіти. 2023.– 34 с.
9. Українська соціальна мережа [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukropen.net/wallgroups841_1555021

Олексій Косецький,
здобувач освіти Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу, м. Черкаси, Україна

СТОРИЗ СТУДЕНТСЬКОГО ЛІДЕРА

Ключові слова: *коледж, транспорт, спортивні змагання, молодіжна рада, студент, конкурс, проект, відбудова, країна, громадське життя.*

Війна увірвалась у життя країни. Моя родина в квітні 2022 покинула рідне місто Лисичанськ Луганської області. Евакуювався з міста і заклад освіти в якому я навчаюсь з вересня 2021 року за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт. З травня 2022 року наш коледж переміщено до м. Черкаси з метою збереження життя та здоров'я громадян України, створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного ставну. А 6 червня 2022 року в Лисичанську в результаті обстрілу з боку російських військ розпочалась пожежа в будівлі коледжу і всі надбання багатьох поколінь працівників було знищено. Це трагічна подія не тільки для колективу працівників і здобувачів освіти, але й для містян. Будівля коледжу розташована в центрі міста і була пам'яткою архітектури Луганської області. Зараз будівля коледжу вже більше двох років стоїть обгоріла, напівзруйнована в центрі окупованого міста Лисичанськ.

Моя родина перемістились в Дніпропетровську область, але я продовжив навчання в дистанційному форматі в коледжі. Моя спеціальність «Автомобільний транспорт» зараз дуже необхідна нашому суспільству. Транспортні перевезення супроводжують усі сфери життя. Зараз навчаюсь на останньому курсі. В вересні 2024 студенти спеціальності 274 Автомобільний транспорт проходили апробацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту в коледжах України. Викладачі циклової комісії автомеханічних дисциплін готували нас до апробації. Були розроблені тестові завдання згідно програми ЄДКІ, всього 90 тестів з чотирма варіантами відповідей (по аналогії ЄДКІ) здобувачі відповідали на них. Google форма була так налаштована, що можна було відповідати на тестові завдання декілька разів, щоб була змога побачити помилки і виправити їх. Ми, здобувачі освіти, проходили апробацію цього іспиту у різних навчальних закладах країни. Це Дніпровський транспортно- економічний фаховий коледж, Маріупольський будівельний фаховий коледж (м.Хмельницький), Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій і будівництва, Черкаський політехнічний фаховий коледж. Результати апробації ЄДКІ у наших здобувачів освіти на рівні результатів по країні. Це свідчить про хорошу професійну підготовку. Не дивлячись на те, що ми навчаємось дистанційно, рівень знань у нас не нижче тих, хто навчається сидячи за партами в коледжах.

Я не тільки навчаюсь, але й приймаю активну участь у громадському житті. Мене було включено до Лисичанської молодіжної Ради, та до студентської ради Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу. Навесні 2024 року я став головою студентської ради нашого коледжу.